

INFCСВЯТ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

2016

2

ТЕМА НА БРОЯ
ПЛАГИАТСТВОТО В КОНТЕКСТА
НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА
И ПОЧТЕНОСТ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПЛАГИАТСТВОТО В КОНТЕКСТА НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ

АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЕС

През януари 2016 г. авторитетното издателство *Springer* публикува „Наръчник по академична етика“, който съдържа подробен обзор за състоянието на този актуален проблем във всички части на света. Специално внимание, наред с изложението на съвременните концепции за етика във висшето образование и науката, заслужава представянето на актуалното състояние и очертаването на основните перспективи в тази сфера сред страните членки на ЕС.

Изтъкнати са фундаменталното значение на академичната етика за преподаването, обучението, научноизследователската дейност, развитието на науката и всички аспекти на академичната практика. Посочено е, че стремежът към повишаване стандартите на професионално поведение в академичната сфера предполага приемането на институционално, междуинституционално и национално ниво на етични кодекси, в които се излагат определени очаквания към поведението не само на преподавателите и учените, но и на всички участници в академичния живот. Подобни ръководни документи са оповестени и на международно равнище.

Обичайните изложения на концепциите за академична етика често намират изражение в изброяването на ключови ценности или посочването на нарушения, определяни като недопустими в поведението или дейността на участниците в академичния свят. Пора-

ди това за понятието се срещат най-различни дефиниции. Най-общата го определя като набор от правила, чието спазване осигурява поддържането на академични стандарти. Обикновено тези правила са свързани с ценности като честност, почтеност, избягване на плагиатство и измами и др.

Динамичното развитие на науката през последните години предопределя оформянето на академичната етика като отделна научноизследователска област с интердисциплинарен характер, обединяваща специалисти в най-различни сфери, като психолози, социолози, антрополози, лингвисти, експерти в преподаването и обучението, математици, медици, юристи, философи и др. В резултат възникват дори периодични издания, съсредоточени само върху проблемите на академичната етика, а някои институции за висше образование въвеждат изучаването ѝ като отделна дисциплина. Това води до оформянето (поради обективни особености) на отделни направления в академичната етика, като образователна етика, научноизследователска етика, а специално внимание се отделя на неблагоприятни явления като различните видове плагиатство.

Приема се, че влияние върху академичната етика в Европа оказва и предстои да оказва Болонският процес, тъй като хармонизирането на националните образователни системи предполага последващи промени,

свързани с резултатите от обучението, практиките на оценяване и гарантирането на качество съобразно очакванията на Европейското пространство за висше образование (ЕНЕА). За най-характерен пример се посочва Германия, където нарасналият брой студенти довежда до налагането на нови методи за оценяване, акцентиращи върху писмените работи. Според някои това явление е причина за повишаването на нивата на плагиатство сред студентите.

Най-мощната инициатива в Европа, свързана с академичната етика, е

проектът „Въздействие на плагиатството във висшето образование“ в Европа (Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe – IPPHEAE)”, финансиран от ЕК. Продължителността му е три години (2010 – 2013 г.) и са обхванати 27-те страни членки на ЕС по това време. Неговата цел е изследването на разбиранията и боравенето с академичната етика в различните части на ЕС. Фокусът обаче е поставен по-скоро върху студентите в бакалавърска и магистърска степен, отколкото върху докторантите и научноизследователската дейност.

Фиг. 1. Диаграмата представя сравнение между моделите на академична етика на 27-те държави членки на ЕС

Резултатите от проучването са анализирани по следните аспекти:

- гарантиране на прозрачност по въпросите на академичната етика и осигуряването на качество;
- наличие на справедливи, ефективни и последователни политики за идентифициране на плагиатството и измамите в академичната сфера;
- стандартизиран и приложим диапазон от санкции при установено пла-

гиатство или нарушение на академичната етика;

- използване на дигитални инструменти и хранилища;
- превантивни стратегии и мерки;
- комуникация между заинтересованите страни относно политиките и процедурите по проблематиката;
- формиране на информираност и разбиране за академична етика;
- обучения по тези въпроси за сту-

дентите и преподавателите;

- научноизследователска дейност и иновации в сферата на академичната етика.

Проектът IPPHEAE се определя като отправна точка за последващи действия в областта на академичната етика. Чрез него за пръв път са идентифицирани проблеми, които оказват влияние на всички нива в институциите за висше образование. Подчертава се и взаимовръзката между академичната етика и академичните стандарти. Очертани са нарастващи заплахи, предопределени от развитието на технологиите и социалните мрежи, както и проблемът със скритото авторство (ghost-writing).

Сред основните задачи на проекта IPPHEAE е изследването на ефективността на националните политики за управление на академичната етика.

Повечето от участниците в проучването заявяват, че техните институции разполагат с политики спрямо плагиатството и нарушенията на академичната етика. Не всички обаче се справят, ако трябва да посочат детайли от тези политики. Констатирано е, че много от разпоредбите – без значение дали на национално, или на институционално ниво – са насочени по-скоро към научноизследователската дейност и докторантските програми, отколкото към студентите в бакалавърска или магистърска степен.

В доклада се отбелязва негативната публичност в национални и международни медии във връзка с нарушения на академичната етика, преди всичко плагиатството. Анкетиранията на всички нива познават поне един такъв публичен случай. Оттук се формира идеята за необходимостта институциите да разработят политики за академични

стандарти и етика. Не се откриват обаче обективни статистически данни, които да позволят аргументирани наблюдения дали през последните години нарушенията на академичната етика намаляват, остават на определено равнище или се повишават. Такива национални статистики съществуват само в Швеция и Австрия, както и в отделни институции за висше образование. Някои висши училища (в Естония, Финландия и Полша) декларират, че при тях няма случаи на студентско плагиатство и поради това няма необходимост от разработването на политики по този въпрос.

В някои държави (вкл. Румъния, България, Франция и Белгия) за по-голямо и разпространено нарушение на академичната етика се посочват измамите по време на изпити, отколкото плагиатството в писмени работи и дисертации. В други държави (Великобритания и Ирландия) за съществени проблеми се посочват скритото авторство (ghost-writing) и търговията със студентски разработки.

Констатирано е, че преподавателите в много от висшите училища из Европа разполагат с голяма автономия при провежданите от тях изпити. Често липсва контрол върху този аспект от тяхната дейност. При това състояние се допуска отсъствието на единни изисквания и очаквания към подготвените самостоятелно от студентите писмени работи, което води до ниска отговорност и липса на прозрачност. Така се възпрепятства проследяването на евентуалните случаи на нарушения на академичната етика, начинът на тяхното идентифициране и последващите действия, тъй като решенията за предприемане на действия при съмнения за нарушения на академичната етика зависят от отделните членове на академичния състав.

Отбелязано е, че на институционално ниво представлява рядкост прилагането на холистични и последователни политики относно академичната етика. Такива са налични най-вече във Великобритания, но изолирани примери за добри практики са забелязани и в други държави, например в Ирландия и при някои висши училища в Германия.

Идентифицирани са определени фундаментални несъответствия, които представляват сериозни пречки за постигане на общоевропейски политики относно академичната етика. Три от тях заслужават особено внимание:

- в Европа като цяло, в държавите членки и дори в отделните институции няма консенсус относно установяването на плагиатство;
- въпреки Болонския процес няма единни представи за това какво е приемливо и какво не в академичната практика за студентите в различните етапи на образованието;
- съществуват огромни различия в педагогическите практики и методите за оценяване, което оказва влияние върху очакванията за научноизследователските елементи и критичното мислене в студентските разработки.

Показателна илюстрация на първото несъответствие е наличието на концепция за автоплагиатство (self-plagiarism). Много автори не приемат такава форма на плагиатство с аргумента, че те не могат да плагиатстват от самите себе си и притежават правото на последващо използване на своята работа по своя преценка. В случая това засяга и студентите, които евентуално биха могли да получат множество кредити по време на обучението само чрез една своя разработка.

Въпреки наличието в ЕС на обща

стандартизирана рамка за програмите във висшето образование и несъмнен консенсус за резултатите от обучението, в много държави все още битува ученето „наизуст“, като не са предвидени стимули за оригинални идеи и критично мислене. Подобно оценяване, базирано върху запомнянето на фактическа информация, насърчава и възнаграждава плагиатството.

Само две страни членки на ЕС, Швеция и Австрия, разполагат с национална статистика за случаите на нарушения на академичната етика, докладвани от институциите за висше образование. В Швеция данните се събират ежегодно от Агенция за осигуряване на качеството (Högskoleverket) и се публикуват в годишни доклади. В Австрия тази дейност се извършва от Агенция за етика в науката (Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität).

Швеция е единствената страна в ЕС, в която има въведено национално законодателство, определящо политиките и процедурите за справяне с нарушенията на академичната етика. Процесът е подчертано бюрократичен. Предполага се наличието на официален съдебен състав, председателстван от заместник-ректора. Съставът може да налага временно изключване (максимум за една година, но обикновено се налагат наказания за по-кратък период), след изтърпяването на което студентът продължава своя курс на обучение без други последствия.

В материала са представени и някои добри практики.

За успешно превантивно действие спрямо най-масовото нарушение на академичната етика – плагиатството сред студентите – се посочват софтуерните инструменти за откриване-

то му. В някои държави се отчита несъвършенството на тези инструменти при разпознаването на определени знаци. Поради това някои държави членки, преди всичко Литва, Словакия, Унгария и Полша, разработват собствени национални цифрови хранилища с инструменти за качване на трудове и алгоритми за търсене и откриване на съвпадения. В най-напреднал етап е проектът на Словакия, който е въведен във всички висши училища в страната.

В Германия през април 2012 г. Конференцията на ректорите на специализираните висши училища в Северен Рейн-Вестфалия (Hochschule NRW – Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen e.V) приема обща политика, изискваща електронно изпращане на всички студентски разработки с оглед проверката им за плагиатство. Този акт се определя като малка, но важна стъпка за систематично използване на софтуерни инструменти за откриване на плагиатство.

През юни 2014 г. Асоциацията на ирландските университети (Irish Universities Association) представя *Национална политика за гарантиране на научноизследователската етика в Ирландия*. Документът е повлиян от британското споразумение в подкрепа на научноизследователската етика (Concordat to Support Research Integrity) от 2012 г.

Резултатите на проекта IPPHEAE обобщават развитието на политиките по отношение на етиката във висшето образование и научноизследователската сфера, като демонстрират, че не

всички държави полагат еднакви усилия в тази област. В бъдеще се очаква постепенно унифициране на концепциите за академична етика.

Определени надежди се възлагат на Модела за развитие на академична етика (Academic Integrity Model), разработван успоредно с рейтингова система за академична етика (Academic Integrity Rating System) от базирания в САЩ Международен център за академична етика (International Center for Academic Integrity). Неговата цел е създаването на инструмент за глобална употреба, позволяващ оценяването на институционалните политики за академична етика.

Изтъкната е необходимостта от по-добра подготовка на студентите още преди постъпването им в университетите. Препоръчва се усвояването в средното училище на по-добри умения за академично писане, работа с източници, разбиране на правата на интелектуалната собственост, критично мислене, удоволствие от ученето. По този начин се очаква редуциране на неосъзнатото плагиатство във висшите училища поне на ниво бакалавър.

Сред най-важните констатации е твърдението, че плагиатството при студентите е по-вероятно да се дължи на липсата на знания и умения за писане, отколкото на целенасочена измама. В някои държави плагиатството дори е част от академичната култура и не се разглежда от преподавателите като проблем (посочват се Франция, Полша, Румъния и Италия).

Източник:

Handbook of Academic Integrity (2016)

<http://www.springer.com/us/book/9789812870971>

Й. Илиев

НАЦИД

ISSN 1314-8958 (Print)
ISSN 2367-9417 (Online)